

БОБУРНИНГ ҲАРБИЙ САНЪАТИ РИВОЖИДА СФЕРИК/АМАЛИЙ АСТРОНОМИЯ ЖИХАТЛАРИ

Нурутдинов Ҳ.А.

эркин изланувчи

Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг

Халқаро ҳамкорлик бошқармаси бош мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11163036>

Президентимизнинг 2017 йил 14 сентябрдаги “Мирзо Улуғбек номидаги ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернатини ва “Астрономия ва аэронавтика” боғини ташкил этиш тўғрисида”ги ҳамда 2020 йил 7 майдаги “Математика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий-тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари ва уларнинг астрономия бўйича кўпгина маърузаларида тарихий Ўзбекистон ҳудудида астрономия ва математика фанларининг ривожланишига улкан ҳисса қўшган буюк мутафаккирларимиз Муҳаммад ал-Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, айниқса, Мирзо Улуғбекнинг математика, астрономия ва бошқа аниқ фанларнинг ривожланишига улкан ҳисса қўшганлиги, жаҳон ҳамжамияти томонидан эътироф этилганлиги тўғрисидаги фикрлари тадқиқот ишларимизни олиб боришда янада чуқурроқ ёндошимизга замин яратмоқда.

Тадқиқот мавзуимиз Бобурнинг ҳарбий санъати ривожидида сферик/амалий астрономия жиҳатлари экан, ҳудудимиз тарихида, айниқса, Улуғбек томонидан асос солинган Самарқанд астрономия академиясининг эришган ютуқлари бутун дунёга ўша даврнинг ўзидаёқ маълум бўлган эди. Айниқса, Улуғбекнинг шогирди Али Қушчининг ўрни бекиёсдир. У орқали Улуғбекнинг “Зижи Кўрагоний” асари Европадаги илмий жамоага маълум бўлди. Мазкур астрономик жадваллар Европада янги давр цивилизациясининг тараққиётига муҳим таянч бўлиб хизмат қилди. Океанлар оша саёҳатга чиққан кемалар ҳам, бепоён саҳроларни босиб ўтувчи карвонлар ҳам, айниқса, қишлоқ хўжалиги ривожидида Улуғбекнинг жадвалларидан вақтни, таквимни, оби-ҳавони олдиндан билиш ва манзилларнинг географик координатларини аниқлашда кенг фойдаландилар.

Ҳозирги даврда биламизки биргина астрономия фани бир қанча соҳа йўналишларини камрайди. Ўтмишда ҳам астрономия фани билан бирга риёзиёт (математика), хандаса (геометрия), жуғрофия (география) ва бошқа фанлар ёрдамида фалакиёт (астрономия) жисмлари, Қуёш, Ой ва бошқа сайёраларнинг жойлашиши, ҳаракатлари ўрганилган. Шу билан бирга

қадимда осмон ёритқичлари ёрдами билан Ердаги маълум бир географик жой ёки маълум бир ҳудуднинг координаталари, азимути ва вақтини ҳисоблаш каби амалий ҳамда назарий масалалар ҳам астрономия орқали ечилган. Айниқса, ҳарбий соҳада ҳозирги даврдаги “Ҳарбий топография”дан қадимда жанглари муваффақиятли олиб боришда дунёдаги машҳур моҳир саркардалар ҳам кенг ва унумли фойдаланганлар.

Бундан келиб чиқиб, Бобур ҳам ўзининг “Бобурнома” асарида кўпгина ҳарбий юришларида “Ҳарбий топография”дан ўша даврдаги “Сферик/амалий астрономия”дан унумли фойдаланганлигини ва шу туфайли унинг барча ҳарбий зафарлари ҳарбий санъатнинг таркибий қисми бўлган ҳарбий топографиянинг ўрни борлигини кўришимиз мумкин.

Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” асари “ҳарбий санъат”нинг таркибий қисми бўлган географик мавқе, яъни ҳарбий ҳаракат олиб бориш нуктаи назаридан ҳудуд хусусиятлари тўғрисида кўплаб маълумотлар келтирилган. Ушбу маълумотларнинг асарда келтирилиши ва Бобур томонидан қўлланилиши, унинг ҳарбий санъати ва саркардалик маҳоратининг қанчалик ошганлигини билиш мумкин.

Мавзу тадқиқида манбашунослик ва тарихшунослик соҳаларига оид матншунослик, сиёсатшунослик, цивилизацион ёндашув, контент анализ, диалектик, микротарих, синергетик, қиёсий таҳлил, тизимли таҳлил, муаммовий-мақсадли ёндашув каби илмий билиш усулларидан фойдаланилди.

Ҳарбий санъатнинг таркибий қисми бўлган “Ҳарбий топография” махсус фан сифатида антик даврдаги Юнонистонда пайдо бўлганлиги кўпгина манбалардан маълум. Астрономиянинг илк шаклланиши ва ривожланиши “Сферик астрономия” асосида Ернинг географик координаталарини аниқлаш ва ривожлантиришда геометрик ўлчамлар, коинотдаги юлдуз ва планеталарга нисбатан аниқлаш эрамиздан олдинги II асрда Қадимги Юнонистонда яшаган Гиппарх томонидан фанга киритилган. Унинг бу янгиллиги Қадимги Юнонистонда денгизда кемалар қатнови, бошқа ҳудудлар билан савдо-сотик ишлари ва кенг ҳудудларни эгаллаш/босиб олиш каби жараёнлар ривожланди.

Қадимги Юнонистонлик олимлар Фалес, Аристотель, Эратосфен, Птоломейлар Ернинг сферик шаклида эканлигини аниқлаган бўлсалар, унинг Қуёш, Ой ва бошқа космик жисмларга нисбатан ўлчамларини ҳам аниқладилар [1, – 190-297 б.]. Айниқса, Птоломей ўзининг машҳур “Алмагест” асари билан астрономия фанининг сферик/амалий астрономия йўналишига асос солди.

Птолемей даврига қадар тўпланган географик ғоялар, маълумотлар билан бир қаторда Ер шарининг меридианлари билан белгиланган биринчи илмий харитаси яратилишига олиб келди.

Ушбу илмий кашфиётларнинг натижасида Искандар Зулқарнайн Ер шарининг етти иқлимдаги шаҳарлар, дарёлар, денгизлар, тоғларнинг жойлашуви, уларнинг контурлари ва улар орасидаги масофалар ҳақида жуда кўп маълумотлардан хабардор бўлган ҳолда ўзининг ҳарбий юришларида Македония-Юнон давлатининг чегараларини мисли кўрилмаган даражада кенгайтирди [2, – 65-70 б.].

Илк ўрта асрларга келиб эса, айниқса, ислом динининг пайдо бўлиши билан мусулмон Шарқ давлатларида фалакиёт илми кенг ривожланди. Ушбу фанни ривожланишида ва юнон олимларининг эришган ютуқларини янада ривожлантириш ва бошқа янгидан-янги кашфиётларга эришишда, айниқса, Мовароуннаҳр мутафаккирларининг ўрни бекиёсдир. Булардан Ал-Фарғоний, Ал-Хоразмий, Абу Наср Форобий, Али ибн Ироқ, Абу Райҳон Беруний, Маҳмуд Чағминий ҳамда Мирзо Улуғбек бошчилигидаги Самарқанд астрономия академияси вакиллари, Қозизода Румий, Жамшид Коший, Али Қушчи, Шариф Журжоний, Муиниддин Кошоний, Мансур Кошоний, Фатҳуллоҳ Ширвоний, Саид Мунажжим, Абдулали Биржандий ва бошқалар астрономия фанининг ривожланишига катта ҳисса қўшдилар.

Юқорида келтирилган олимларнинг илмий асарлари билан Бобур таниш бўлган бўлиши керак, албатта. Айниқса, илк ўрта аср мутафаккирлари Аҳмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Абу Насир Форобий асарларини билганлиги, мутолаа қилганлиги унинг “Бобурнома”сида сезилиб туради. Биринчиси, Аҳмад Фарғоний туғилиб ўсган юртидан чиққан, жаҳон тан олган олим, барча илмга чанқоқ ва қизиқувчан шахзода назаридан четда қолмаган бўлиши керак. Иккинчиси, Беруний, бу олимга таърифнинг ҳожати йўқ, чунки бу олимнинг 7дан 70гача қадимдан дунё аҳли таниган ва Бобурнинг Хитойга эмас Ҳиндистонга бориши шу олимнинг кашфиётлари, асарлари ҳамда Афғонистоннинг Ғазни шаҳрида яшаб, ижод этган “Ҳиндистон”, астрономия фани ва бошқа фанларга қўшган ҳиссаларини билган шахзодани ром этган бўлиши керак. Учинчиси, Форобий – бу мутафаккирнинг машҳурлиги Бобур ёшлиги даврида ҳам улуғланган бўлиши керак, яъни “Иккинчи муаллим” (араб. “Муллими соний”) ёки “Шарқ арастуси” номига муяссар бўлганлиги Бобур тарбияси ва характерининг шаклланишига катта таъсир этганлиги унинг асарида намоён бўлиб туради.

Тадқиқотда Бобурнинг ҳарбий санъати ривожидида сферик/амалий астрономия жиҳатлари экан, унинг негизи “ҳарбий санъат” бўлиб, ушбу

йўналиш ҳарбий фаннинг бир қисми эканлиги Ўзбекистон Миллий Энциклопедиясида куйидагича таърифланмоқда, “ҳарбий санъат – куруқлик, денгиз, ҳавода ҳарбий ҳаракатлар олиб боришга тайёргарлик кўриш ва уни олиб бориш назарияси ва амалиёти. Ҳарбий санъат – ҳарбий фаннинг бир қисми. Замонавий ҳарбий санъатнинг таркибий қисми ўзаро узвий боғлиқ бўлган ҳарбий стратегия, оперативлик санъати ва тактикадан иборат. Ҳарбий санъат ишлаб чиқаришнинг тараққиёт даражаси ва ижтимоий тузум характери билан белгиланиб, мамлакатнинг ривожланиши, миллий хусусиятлари ва анъаналари, географик шароити ва бошқа омилларга боғлиқ суратда ривожланади” дейилади [3, – 96-102 б.].

“Бобурнома”да астрономия ва география фанлари бўйича келтирилган маълумотлар ҳозирги даврда ҳам ўзгармай келаётганлиги ўқувчини ҳайратда қолдирмоқда. Бунинг сабаби биринчи навбатда Улуғбек бошчилигидаги Самарқанд астрономия академиясида кучли олимлар томонидан аниқ ҳисоб-китоблар асосида олиб борилган изланишлар натижасида деб билиш мумкин. Иккинчидан, Улуғбек астрономия академиясининг илмий муҳити Темурийлар империяси таназзулга юз тутиши арафасида ҳам ўз кучини йўқотмаганлигини “Бобурнома”да келтирилган кўплаб астрономик ва географик қайдларда кузатилади.

Милоддан аввалги VI-V асрларда яшаб ўтган хитойлик ҳарбий назариётчи ва саркарда Сун Цзи ўзининг “Ҳарбий санъат” рисоласида ҳар бир қўмондон жанговар ҳаракатларни бошлашдан олдин баҳолаши керак бўлган асосий омиллар қаторига ҳудуд хусусиятларини айтиб берган: “Жанг майдони узоқ ва яқин, нотекис ва текис, кенг ва тор, ўлим ва ҳаёт”, яъни “Ҳудуд (жанг майдони) маълум ёки нотаниш бўлиши мумкин. У тепалик ёки текис, очик ёки ёпиқ, ўтиш мумкин ёки ўтиб бўлмайдиган бўлиши мумкин. Сизнинг яшашингиз ёки ўлишингиз сизнинг ҳудудни билишингизга боғлиқ” – дейди [4, – 218-234 б.].

Бобур Сун Цзининг “Ҳарбий санъат” асаридан хабари бўлмаган бўлиши мумкин, лекин унинг ҳарбий ҳаракатларида юқорида келтирилган ҳарбий ҳаракат/жанг қилиш услубларида келтирилган вазиятга кўра географик муҳит, жой ва ҳудудларни белгилаш ёки танлаш, ҳаракат амалга оширилаётган шаҳар, қалъа ёки жойнинг астрономик/географик координатларини келтириши тўғрисидаги маълумотлар Бобур асарида кўплаб учрашини кўрамиз. Бобурнинг бундай қобилияти, албатта, биринчидан, Амир Темур бобосининг “Темур тузуклари”дан ёшлигидаёқ танишганлиги, бобосининг эришган саркардалиқ маҳоратларини отаси ва бошқа қариндош-яқинларидан эшитганларидан шаклланганлигини билиш мумкин. Иккинчидан,

ёшлигиданоқ Фарғона тахтига келиши билан давлат ҳимояси йўлида ҳарбий ҳаракатлар фаолиятида бўлиши, унинг ҳарбий санъатнинг сир-асрорлари билан янада яқиндан танишиши, ҳар тамонлама фикрлаши, ютуқ ва йўл қўйилган камчиликлардан сабоқ чиқариши, шу билан бирга тажрибасининг ошишига олиб келди.

Бобур таваллудининг 525 йиллигига бағишлаб нашр этилган “Бобурнома”нинг муқаддимасида ўрганилаётган мавзунини тасдиқловчи жумлалар келтирилган “ жанггоҳ танлаш ва жой жуғрофиясига кўра, қуёш нури тушишига кўра ҳарбий сафларга жой танлаш” [5, – 18 б.], шунингдек, Бобур ўзининг “Бобурнома” асарининг бошиданоқ Фарғона вилоятининг географик жойлашуви / координатасини келтиради, ... “Фарғона вилояти бешинчи иқлимдадир. Шарқи Кошғар, ғарби Самарқанд, жануби Бадахшоннинг чегараси – тоғлар, шимолида илгарилар Олмолиқ, Олмоту ва Янги сингари шаҳарлар бўлган экан, уни китобларда Ўтрор деб ёзадилар, мўғул ва ўзбеклар юришлари туфайли ҳозирги пайтда бузилиб кетган, асло ободонлик асари қолмаган”. Шу билан бирга Бобур яна Фарғона вилоятининг ҳарбий фан нуқтаи назаридан ёндошув асосида қуйидагича унинг стратегик аҳамиятини келтиради “Теварак-атрофи тоғлар билан ўралган. Ғарбий тарафида, яъни Самарқанд ва Хўжанд томонида тоғ йўқ. Ушбу ёқдан бошқа ҳеч бир томондан қишда душман кела олмас” – деб таърифлайди [5, – 29 б.].

Бобур Фарғонага берган айнан таърифни 1497 йил Самарқанд тахтини эгаллаганда у ернинг географик координаталарини келтириб, ... “Ер юзининг аҳоли яшайдиган қисмида Самарқандча латиф шаҳар камроқдир. Бешинчи иқлимдандир. Узунлиги 99 рамзи нужумий даража (градус), 56 дақиқа, эни 40 даража (градус) ва дақиқадир. ... Ҳеч душман қаҳр ва ғалаба билан буни эгаллаёлмагани учун “балдаи маҳфуза” – “ҳимоядаги шаҳар” дейдилар, - деб таъриф беради [5, – 55 б.].

Бобур 1504 йилда Кобулни қўлга киритганда Фарғона вилояти ва Самақанд шаҳрига берган таърифни Кобул вилоятига ҳам худди шундай таърифни беради. ... “Кобул вилояти мустаҳкам берк вилоятдир. Ёт ёвнинг бу вилоятга кирмоғи мушкул. Балх, Қундуз ва Бадахшон билан Кобул орасида Ҳиндукуш тоғи ястанган. Бу тоғдан етти йўл ошади, уч йўл Панжхирдадир. Юқорироқ Хавок довонидир, ундан қуйироқ Тул, ундан қуйироқ Бозорак довонлари. Бу уч довондан яхшироғи Тулдир. Лекин йўли бироз узунроқдир – деб, Кобул вилоятини табиий қалъа эканлигини ва унга кириб келиш йўллариининг даражаларини ҳам келтиради [5, – 107 б.].

Амалга оширилган қисқа таҳлил асосида қуйидагиларни хулоса ўрнида келтириш ўринлидир: биринчидан, “Бобурнома” шу даврга қадар жаҳонга

машхур ҳарбий назариётчиларнинг асарлари каби таҳлил қилинмаганлиги ўртага чиқмоқда. Икинчидан, Бобур ва унинг асарини жаҳонга машхур ҳарбий назариётчилар қаторига киритиш учун “Бобурнома” тадқиқини “Ҳарбий санъат” нуқтаи назаридан таҳлил қилиш далзарб бўлиб қолмоқда. Бунга қўшимча қилган ҳолда асар бўйича фундаментал тадқиқотларни, илмий-назарий ишларни кўпроқ хорижий тилларда тайёрлашни талаб этмоқда, айниқса, инглиз, француз, хитой ва бошқа кенг тарқалган тилларда амалга оширилсагина кўзланган мақсадга эришиш мумкин.

Адабиётлар:

1. Aristarchus of Samos. The ancient Copernicus. A history of greek astronomy to Aristarchus together with Aristarchus`s treatise on the sizes and distances of the Sun and Moon a new greek text with translation and notes by Sir Thomas Heath. Oxford. At the Clarendon press, 1913.

2. Щеглов В.П. Беруни и проблема географической долготы. Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. “Абу Райҳон Беруний туғилганига 1000 йил тўлиши муносабати билан” – Т.: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг “Фан” нашриёти, 1973, 7-8 махсус сон.

3. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. “Ҳ” ҳарфи. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. Тошкент (www.ziyouz.com кутубхонаси).

4. Трактат о военном искусстве: с комментариями и объяснениями / Сунь-цзы; пер. с китайского, предисл., коммент. Н. Конрада. – Москва: Издательство АСТ, 2017.

5. Бобур Заҳириддин Муҳаммад. Бобурнома / Заҳириддин Муҳаммад Бобур; Таҳрир ҳайъати А.Қаюмов, Х.Султанов, Б.Алимов ва бошқ.; Халқаро Бобур фонди. – Т.: “O‘qituvchi” НМИУ, 2008.